

المجلة المغربية للبحث القانوني

مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات القانونية والقضائية تصدر مرتين في السنة

العدد

3

عدد خاص بالعقار والأعمال

رئيس تحرير المجلة

ذة. سعاد رايب

مدير المجلة

د. هشام المراكشي

تقرؤون ضمن هذا العدد :

المحور الأول : دراسات وأبحاث

- جدوى المستجدات التشريعية المتعلقة بمنازعات مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجموع على ضوء قانون 17.63
- مبدأ تسلسل التقييدات
- تزامم التقييدات، قراءة في الفصل 76 من ظهير التحفيظ العقاري
- إبطال عقد القسمة البتية للغبن دراسة نقدية للمادة 315 من مدونة الحقوق العينية
- موانع الاعتصار في الهبة وفق مدونة الحقوق العينية
- حماية المستهلك من خلال التزامات الموثق القبلية لتحرير العقد
- شهادة عدم الصبغة الفلاحية كآلية لتملك الأجانب للعقارات بالمغرب
- العقوبات الجزرية ذات الطابع غير المالي المقررة للمؤسسات البنكية في التشريع المغربي
- الإطار المؤسساتي لبنك المغرب ومكانته داخل المنظومة البنكية
- الوسائط الإلكترونية للوفاء الرقمي عبر الأنترنت
- تفويت الأصل التجاري كجزء من أصول المقاول الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية في ضوء القانون 17.73

المحور الثاني : نافذة على الجامعة

المحور الثالث : العمل القضائي

المحور الرابع : دوريات صادرة عن مؤسسة المحافظ العام

العدد الثالث ربيع الأول 1444 هجرية / شتبر 2022م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلة المغربية للبحث القانوني العدد الثالث

مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات القانونية والقضائية تصدر مرتين في السنة

عدد خاص بالعقار والأعمال

رئيس تحرير المجلة

ذة: سعاد رايب

مدير المجلة

د: هشام المراكشي

ربيع الأول 1444 هجرية / شتنبر 2022 م

بطاقة تعريفية بالمجلة

- اسم المجلة : المجلة المغربية للبحث القانوني
نوعها : مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث
القانونية ونشر العمل القضائي.
توقيت الصدور : مرتين في السنة مع إمكانية نشر أعداد خاصة أو
تغطية ندوات أو أنشطة ثقافية أو رسائل وأطاريح
في الدراسات القانونية.
لغة التحرير : اللغة العربية، اللغة الفرنسية.
مقر المجلة : شارع الحسن الثاني عمارة رقم 50 الطابق الثاني
الرباط.
البريد الإلكتروني : majala.droit@gmail.com

الإيداع القانوني : 2020PE0016
الترقيم المعياري الدولي: 9435-2658

ملف الصحافة

19/24 ص ح، النيابة العامة الرباط

المحتويات

المحور الأول: دراسات وأبحاث

- جدوى المستجدات التشريعية المتعلقة بمنازعات مسطرة التحديد الإداري لأراضي
الجموع على ضوء قانون 63.17
- ذة: جيهان زاوش 15
- مبدأ تسلسل التقييدات
- ذ: ياسين أدليمي 41
- تزامم التقييدات، قراءة في الفصل 76 من ظهير التحفيظ العقاري
- ذ: هشام المراكشي 81
- إبطال عقد القسمة البتية للغبن دراسة نقدية للمادة 315 من مدونة الحقوق العينية
- ذ: زكرياء الدغمي 101
- موانع الاعتصار في الهبة وفق مدونة الحقوق العينية
- ذ: أنوار بلغريب 125
- حماية المستهلك من خلال التزامات الموثق القبيلة لتحريز العقد
- ذة: حكيمة صالحى 151
- شهادة عدم الصبغة الفلاحية كآلية لتملك الأجانم للعقارات بالمغرب
- ذ: وسيم الأحمر 165
- العقوبات الزجرية ذات الطابع غير المالي المقررة للمؤسسات البنكية في التشريع المغربي
- ذة: جودية خليل - ذ: ابراهيم زدكاوي 197

- الإطار المؤسسي لبنك المغرب ومكانته داخل المنظومة البنكية

ذة: سناء مكار 209

- الوسائط الإلكترونية للوفاء الرقمي عبر الأنترنت

ذة: أمينة ضريبينة 243

- تفويت الأصل التجاري كجزء من أصول الماولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية
في ضوء القانون 73.17

د: عبد العاطي عبدي 267

المحور الثاني: نافذة على الجامعة

- "محددات السلطة التقديرية للمحافظ العقاري في ضوء مستجدات القانون رقم 14.07
المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري"

د: عبد المجيد الحلواني 283

المحور الثالث: العمل القضائي

قرار محكمة النقض المؤرخ في 2015/02/17 293

عقد البيع يرتب التزامات شخصية على البائع أهمها ضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض ونقل ملكيته إلى المشتري، والورثة و باعتبارهم خلفا للموروث يملون محله في جميع الحقوق التي كانت لموروثهم والتزامهم بجميع تعهداته في حدود التركة وليس لهم أن يدعوا على المشتري أي حق على العقار المبيع له من مورثهم ولا أن يتمسكوا ضده بعدم تسجيل العقد الصادر له من هذا الأخير.

إن مبدأ التطهير المنصوص عليه في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري لا يحتج به في مواجهة الخلف الخاص.

قرار محكمة النقض المؤرخ في 2019/06/18 297

لئن كان بمفهوم الفصلين 37 و45 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري بأن الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، فإنه بمقتضى الفصل 43 من نفس الظهير المذكور يمكن للمستشار المقرر أن يقوم بالوقوف على عين المكان وعند الاقتضاء يستعين بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه ومناقشة رسم اثبات متخلف ومطابقته كذلك على أرض الواقع.

قرار محكمة النقض المؤرخ في 2019/01/08 302

لا تأثير لزورية الوثيقة المعتمدة في التحفيظ والحكم القاضي بالإدانة على نهائية الرسم العقاري.

إذ إنه بمقتضى الفصل 1 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تحفيظ العقار يترتب عنه تأسيس الرسم لعقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به، كما أنه بمقتضى الفصل 62 فإن الرسم العقاري نهائي لا يقبل أي طعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق العينية وهي قواعد مطلقة، لا استثناء في إعمالها.

قرار محكمة النقض المؤرخ في 2020/02/03 305

الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق البائع لعقار محفظ هو العمل على نقل ملكية المبيع إلى المشتري وذلك بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتسجيل شرائه بالرسم العقاري، وبتطهير العقار المبيع من كل التقييدات والتحملات المثقل بها حتى ولو لم ينص عليها في العقد والتي تعتبر من مستلزمات نقل الملكية لا تتم إلا بها.

البائع ملزم بالتشطيب على الحجوز التحفظية المثقل بها الصك العقاري موضوع عقد البيع مع تسجيل هذا الأخير في الصك العقاري.

309 قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة مؤرخ في 2018/07/10

الحكم على ورثة المحافظ على الأملاك العقارية بأدائهم كل في حدود نسبة تملكه ارثا من مورثه الأخير وتركته لفائدة المستأنف تعويضا قدره سبعة ملايين وستمائة وثمانون ألف درهم (7.680000) وصائر المرحلتين وعند ثبوت العسر إحلال صندوق التأمين عن مسؤولية المحافظ في شخص القابض العام لدى صندوق الإيداع والتدبير في الأداء.

316 قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 2017/01/14

قبول المحافظ على الأملاك العقارية لتعرض خارج الآجال المنصوص عليها قانونا مشروط فقط بأن يكون الملف لازال معروضا أمام المحافظ وأن لا يكون قد أرسل إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وأن يدلي المتعرض بحجج وإثباتات توضح سبب تقديم تعرضه خارج الأجل.

كون المتعرض كان مقيما خارج أرض الوطن ومعتقلا بالسجون العراقية فهي ظروف استثنائية تحول دون تقديمه تعرضه داخل الأجل.

322 حكم المحكمة الابتدائية بتيفلت صادر بتاريخ 2019/05/08

قاعدة التطهير المتمثلة في عدم إمكانية المطالبة بالحقوق العينية القائمة قبل تأسيس الرسم العقاري إذا لم تقع المطالبة بها في شكل تعرض أو وقع إيداعها وفقا لمسطرة الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري لا تسري سوى في مواجهة الحقوق التي يطالب بها الأجانب عن طالب التحفيظ وليس في مواجهة الحقوق التي يطالب بها الخلف الخاص لطالب التحفيظ. وحيث إن المدعين في الملف لا يعتبرون أجناب عن المدعي عليه بل خلفا خاصا له باعتباره بائعا لهم وباعتبارهم مشتريين للعقار الذي كان في طور التحفيظ وقت البيع، وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بقاعدة التطهير.

المحور الرابع: دوريات صادرة عن مؤسسة المحافظ العام

- دورية عدد 361 صادرة بتاريخ 10 دجنبر 2007 في شأن الوجيبات المستحقة على

329 تقييد الرهن المؤجل

- دورية عدد 403 صادرة بتاريخ 01 يوليوز 2015 في شأن شأن إيداع أو تقييد عقد
الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية..... 330
- دورية عدد 411 صادرة بتاريخ 27 دجنبر 2016 في شأن الشهادة الخاصة بتقييد
الرهن..... 322
- دورية عدد 419 صادرة بتاريخ 23 ماي 2019 في شأن احتساب وجيبات المحافظة
العقارية المترتبة عن طلبات التشطيب على رهون مرفقة بطلبات تعديل بيانات
المؤسسة البنكية المعنية بتلك الرهون..... 333
- دورية عدد 421 صادرة بتاريخ 26 دجنبر 2019 في شأن تطبيق غرامة التأخير على
طلبات التقييد بالسجلات العقارية..... 335

"العقوبات الزجرية ذات الطابع غير المالي المقررة للمؤسسات البنكية في التشريع المغربي"

ذ/ ابراهيم زدكاوي
باحث بصف الدكتوراه؛
كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية؛
جامعة القاضي عياض؛
-مراكش-

د/ جودية خليل
أستاذة القانون الخاص؛
كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية؛
جامعة القاضي عياض؛
-مراكش-

أدت التطورات التي عرفها مناخ الأعمال إلى تبوء المؤسسات البنكية⁽¹⁾ مكانة مرموقة في تمويل مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار باعتبارها مؤسسات ائتمان. ولبعث الثقة والطمأنينة واستقرار المعاملات لدى المتعاملين معها أوجد المشرع آليات قانونية لحمايتهم ولحماية النظام العام الاقتصادي⁽²⁾ من الجرائم الاقتصادية⁽³⁾، أمام تطور وتزايد العمليات والخدمات البنكية وتشعبها.

(1) تنص الفقرة السادسة من المادة 241 من مدونة التجارة على ما يلي بيانه: "يقصد ب'المؤسسة البنكية' في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات".

- الظهير الشريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم: 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما تم تعديله وتتميمه مؤخراً بالظهير الشريف رقم: 1.19.76 الصادر في 11 شعبان 1440 الموافق ل 17 أبريل 2019، بتنفيذه للقانون رقم: 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6771 بتاريخ: 16 شعبان 1440 الموافق ل 22 أبريل 2019، ص: 2058.

(2) للتوسع حول موضوع النظام العام الاقتصادي وأنواعه ينظر:

- خالد مجاهدين، مفهوم النظام العام في العقد، رسالة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني-عين الشق - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، الموسم الجامعي: 2017/2018.

- الدورية رقم 4 حول حماية النظام العام الاقتصادي، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بتاريخ: 24 يناير سنة: 2020.

==

(3) للاستزادة حول موضوع الجرائم الاقتصادية يراجع:

وقد أورد المشرع المغربي العقوبات المقررة للمؤسسات البنكية بموجب القانون رقم: 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدة في حكمها⁽⁴⁾؛ وذلك من الفصل 180 إلى 191 من أحكام الباب الثاني من القسم الثامن منه، ونص على المخالفات⁽⁵⁾ التي على إثرها يتم مساءلة المؤسسة البنكية جنائياً باعتبارها شخص اعتباري⁽⁶⁾، مع تقريره للعقوبة الملائمة لهذا الكيان⁽⁷⁾، وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين⁽⁸⁾ التي أشارت بدورها وبشكل غير مباشر إلى

== مقني بن عمار، "مفهوم الجريمة الاقتصادية في القانون المقارن"، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، العدد: 13، فبراير، سنة: 2009، ص: 83 وما بعدها.

- عبود سراج، "الجرائم الاقتصادية وموقف قانون العقوبات الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مقال منشور بمجلة الأمن والقانون، السنة الثانية، العدد 2، يوليو، سنة: 1994، ص: 211 وما بعدها.

- محمد كرم، السياسة العقابية في جرائم الأعمال، دراسات جنائية وتأملاات جنائية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، سلسلة الندوات والمؤتمرات، العدد: 57، سنة: 2018، ص: 146 وما بعدها.

(4) الظهير الشريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدة في حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6328 بتاريخ: فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص: 462.

(5) يقصد بالمخالفة في هذا الإطار، مخالفة أحكام القانون 103.12 والقوانين المرتبطة به، والتي قد تتخذ صورة من صور الجريمة، وليس المقصود بها المخالفة بمفهومها في القانون الجنائي، باعتبارها صورة من صور الجريمة.

(6) للمزيد من الاطلاع حول المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي والمذاهب المؤيدة والرافضة لها، ينظر:

- هنده غزوي ساعد، المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم الغش التجاري، دار الحماة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة: 2017، ص: 31 وما بعدها.

- عبد الوهاب البرازي، "أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي"، مقال منشور بمجلة الأمن والقانون، السنة 13، العدد الأول، يناير سنة: 2005، ص: 268 وما بعدها.

(7) إذ نص الفصل 27 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: "لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62".

(8) نجد المشرع المغربي ينص على بعض العقوبات الجنائية المقررة للمؤسسة البنكية بشكل غير مباشر عن المخالفات التي ترتبها وذلك في نصوص خاصة لاسيما مدونة التجارة وذلك في المواد 62 و64 و66 و313 و316 و319 و320 كما نجد المشرع ينص على بعض المخالفات المعاقب عليها جنائيا في قانون الشركات والمدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية، وقانون مكافحة الإرهاب، وبالقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما هو الأمر أيضا بالظهير الشريف رقم 1.07.79 الصادر في 28 من ربيع الأول 1428 الموافق ل 17 أبريل 2007، القاضي بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5522 ==

بعض العقوبات التي يمكن تطبيقها على المؤسسة البنكية. التي قد تصنف ضمن العقوبات الإضافية⁽⁹⁾ التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إلى جانب عقوبة أصلية⁽¹⁰⁾. ونجد المشرع المغربي قد نص عليها في ذات القانون 103.12 على عقوبة الإغلاق ونشر الحكم بالإدانة كعقوبات غير مالية يمكن للمحكمة أن تحكم بها ضد مؤسسة بنكية، كما نص أيضا على بعض العقوبات الإضافية غير مالية في القوانين ذات الصلة به، كعقوبة المنع والحل، تماشيا وطبيعة المؤسسة البنكية باعتبارها شخص اعتباري.

= بتاريخ: 14 ربيع الأخير 1428 الموافق ل 3 ماي 2007، ص: 1359، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ: 21 ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 أغسطس 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ: 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 سبتمبر 2016، ص: 6681. زد على ذلك ما جاء به الظهير الشريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 4810 بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص: 1941. كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ: 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 5932 بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص: 1072، تم - الظهير الشريف المتعلق بزجر من يسلف بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسية بإيالتنا الشريفة، الصادر في 21 شتبر 1926، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 726، ص: 1623.

(9) جاء الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي باعتباره نص عام، الذي حدد بعض العقوبات الإضافية التي يمكن للمحكمة الحكم بها، وهكذا نص على ما يلي: "العقوبات الإضافية هي:

1 - الحجز القانوني

2 - التجريد من الحقوق الوطنية

3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية

4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.

غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.

5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل.89

6 - حل الشخص المعنوي.

7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة".

(10) وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي إذ نصت على ما يلي: "...وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة إبراز خصوصية العقوبات غير المالية المقررة للمؤسسة البنكية⁽¹¹⁾ لحماية للمتعاملين معها، وبالتالي حماية القطاع المالي بصفة خاصة من خلال سن قواعد زجرية خاصة خروجاً عن القواعد العامة للعقاب المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، على اعتبار أن أغلب الجرائم التي ترتكبها المؤسسة البنكية تدخل ضمن ما يعرف بالجرائم المالية أو الاقتصادية، التي تختلف عن الجرائم التقليدية، فضلاً عن البحث فيما إذا كانت هذه العقوبات ستحقق الردع والإحجام عن ارتكاب الجريمة باعتبارهما من أهم أهداف العقوبة، وسنقتصر في هذا المضمار على العقوبات الزجرية ذات الطبيعة المالية تماشياً مع المستجدات التشريعية ومع الطبيعة القانونية للمؤسسة البنكية.

المحور الأول

منع وإغلاق المؤسسة البنكية

يتضح من خلال أحكام مجموعة من النصوص التشريعية أن المشرع المغربي قد أفرد للمؤسسات البنكية بشكل غير مباشر عقوبات إضافية تماشى مع طبيعتها، والتي قد تكون عقوبة إدارية أو جنائية وفي هذا الإطار وانسجاماً من موضوع الدراسة سيقتصر على العقوبات ذات الطابع الجنائي دون العقوبات ذات الطابع الإداري.

الفقرة الأولى: المنع القضائي من مزاولة النشاط

يعد المنع القضائي من العقوبات الجنائية الإضافية، التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها ضد المؤسسة البنكية بعد مخالفتها لأحكام القانون البنكي وبعض القوانين المرتبطة به، والملاحظ أن القانون رقم: 103.12 لم ينص ضمن أحكامه على عقوبة المنع القضائي كعقوبة يمكن للمحكمة إصدارها ضد المؤسسة البنكية.

ونصت أحكام الفقرة الأخيرة من نص الفصل 574.5 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على ما يلي بيانه: "...يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها".

(11) على اعتبار أن المشرع حدد العقوبات المالية المقررة للمؤسسة البنكية المثلة في الغرامة والمصادرة باعتبارهما عقوبات تمس الدمة المالية للمؤسسة البنكية وهي محددة في القانون رقم: 103.13 وباقي القوانين ذات الصلة به.

ويستشف من أحكام الفصل المشار إليه أعلاه، أنه يمكن الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بما فيهم المؤسسات البنكية في حالة ارتكابها لجريمة غسل الأموال، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة والتي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها لأنشطتها، ويكون هذا المنع إما مؤقت أو نهائي وهذا راجع للسلطة التقديرية للمحكمة.

وباستقراء أحكام المادة 36-1 من مشروع مجموعة القانون الجنائي، نجد المشرع ينص على عقوبة المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة بعض أو كل أو أحد الأنشطة البنكية، والمنع من المشاركة في الصفقات العمومية، والمنع من الحصول على صيغ الشيكات وإصدارها، وحجب الموقع الإلكتروني الذي استغل في ارتكاب الجريمة.

الفقرة الثانية: الإغلاق القضائي للمؤسسة البنكية

وأجازت المادة 184 من القانون رقم 103.12 للمحكمة أن تأمر بعقوبة الإغلاق⁽¹²⁾، بعقوبة إضافية للمؤسسة البنكية المرتكب فيها أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة 182 من القانون أعلاه. والإغلاق إما أن يكون مؤقت أو نهائي الذي يؤدي لا محال لحل المؤسسة القضائية وفق ما سطره القانون.

أولاً: الإغلاق المؤقت للمؤسسة البنكية

إن الإغلاق القضائي الذي قد تحكم به المحكمة باعتباره عقوبة إضافية⁽¹³⁾، قد يكون مؤقتاً، وبعد انتهاء هذه المدة يتم فتح المؤسسة البنكية لتمارس انشطتها وتستأنفها، كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالإغلاق النهائي للمؤسسة البنكية بعد إصدار الحكم بالإدانة، وهذا راجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة، كما يمكن أن تحكم المحكمة بإغلاق فرع تابع

(12) نصت المادة 184 من القانون رقم 103.12 على ما يلي بيانه: "يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 182 و183 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه".

(13) حيث اعتبر المشرع في الفصل 62 من مجموعة القانون الجنائي الإغلاق تدبير وقائي وليس عقوبة إذ نص على أن: "التدابير الوقائية العينية هي:

1 - ..."

2 - إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغل في ارتكاب الجريمة".

للمؤسسة البنكية. وعموماً يؤدي الإغلاق النهائي إلى حل المؤسسة البنكية وتصنيفتها وفقاً للمسااطر المحددة قانوناً؛ إذ تكون في هذه الحالة أمام عقوبة الحل بشكل غير مباشر، ونتيجة لذلك فالإغلاق النهائي يؤدي إلى حل المؤسسة البنكية.

ويقصد بالإغلاق وضع حد لنشاط المؤسسة البنكية، إما بشكل مؤقت وهو ما يسمى بالإغلاق المؤقت، وإما الإغلاق النهائي، وهو ما يسمى بالإغلاق النهائي، فإغلاق المؤسسة البنكية سيؤدي لا محال إلى آثار وخيمة تمس المؤسسة البنكية بشكل مباشر والأشخاص العاملين بها والمتعاملين معها⁽¹⁴⁾. وقد ذهب بعض الفقه⁽¹⁵⁾ إلى اعتبار عقوبة الإغلاق التي تحكم بها المحكمة تشبه السجن أو الحبس أو الاعتقال للشخص الطبيعي، والمشرع المغربي في مشروع مجموعة القانون الجنائي قد تبنى نفس التوجه ونص على عقوبات تتناسب إلى حد كبير مع العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشخص الاعتباري في الحالة التي لا ينص على عقوبة خاصة به وتتناسب مع طبيعته.

هذا، وجاءت المادة 18-1 من المشروع المذكور، أنه عندما لا ينص القانون على عقوبة خاصة للشخص الاعتباري تكون العقوبة فقط التي ينبغي الحكم بها عبارة عن غرامة، وهذا ما أكدته المادة 18-1 من المشروع المذكور أعلاه، وبرجوعنا للقانون 103.12 نجد أن المشرع في مجموعة من المواد لازل ينص على العقوبة السالبة للحرية، على كل شخص خالف أحكام القانون 103.12 ولا يميز بين الشخص الطبيعي العامل بالمؤسسة، والمؤسسة البنكية؛ بمعنى أن المشرع لم يميز بين البنك والبنكي، والدليل على ذلك أن المشرع يستعمل أكثر من مرة مصطلح "الشخص" دون تمييز، باستثناء بعض المواد التي يميز فيها بين المؤسسة البنكية والمستخدمين فيها.

ثالثاً: الإغلاق النهائي أو الحل القضائي للمؤسسة البنكية

قد تأمر المحكمة بحل الشخص الاعتباري بما فيهم المؤسسة البنكية، عند ارتكابها لأحد المخالفات الجزرية المحددة في القانون البنكي أو بعض القوانين المرتبطة به، وهكذا نجد القانون 43.05 في الفصل 5-574 قد نص على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم على

(14) حسام عبد المجيد جادو، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة: 2012، ص: 555.

(15) حسام عبد المجيد جادو، المرجع السابق، ص: 554.

مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحد أو أكثر من العقوبات الإضافية، ونجد عقوبة الحل ضمن هذه العقوبات⁽¹⁶⁾، وإذا كانت المؤسسة البنكية هي من ارتكبت الجريمة المحددة في القانون أعلاه، فإن المحكمة ما لها من سلطة تقديرية أن تحكم بحلها.

وقد جاء مشروع مجموعة القانون الجنائي في مادته 1-36 أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بعقوبة الحل باعتبارها عقوبة إضافية، ويتم الحل بتوزيع أموال المؤسسة البنكية باعتبارها شركة تجارية والتي تتخذ شكل شركة المساهمة باعتبارها مؤسسة ائتمان⁽¹⁷⁾، وتتم تصفيتها⁽¹⁸⁾، وتوزيع رأس مالها على المساهمين، الكل بحسب الأسهم التي ساهم بها في رأس مال الشركة.

(16) نص الفصل 5-574 من قانون مكافحة غسل الأموال على ما يلي: "يجب دأما الحكم في حالة الإذانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.

(17) تنص المادة 35 من القانون 12-103 على ما يلي:

"1- لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا. لا تخضع مؤسسات الائتمان المؤسسة في شكل تعاونية للقانون المتعلق بالتعاونيات.

يجعل هذه المؤسسات أن تعين في حظيرة مجالس إدارتها أو مجالس رقابتها، متصرفين أو أعضاء مستقلين وفق الشروط وتبعاً للكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أي هيئة تدير بنوكاً أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي.

استثناء من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييره وتتميمه، لا يجوز للمتصرفين أو الأعضاء المستقلين أن يمتلكوا أسهماً للمؤسسة مع حق التصويت أو دونه.

2- تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة".

(18) تنص المادة 113 من القانون 12.103 على ما يلي سرده: "لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقابلة المنصوص عليها على التوالي في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة".

وتعتبر التصفية من المواضيع الأكثر تعقيدا وذلك لكثرة العمليات التي تستلزمها بالإضافة الى طبيعة الإشكاليات التي تطرحها على المستوى العملي، وتم تصفية المؤسسة البنكية باعتبارها شركة مساهمة كما هو محدد في مدونة التجارة¹⁸، إذ نصت المادة 145 من القانون 12.103 على ما يلي "عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقاً لأحكام المادة 178 أذناه، يرفع والي بنك المغرب الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية. غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 568 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يعين المصفي أو المصفون أشخاصاً ذاتيين كانوا أو اعتباريين==

ويقصد بالحل كعقوبة إنهاء الوجود القانوني للمؤسسة البنكية، أي وضع حد لحياتها، فالحل يقابله الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي، وهو ما يسمى بالإعدام الاقتصادي⁽¹⁹⁾.

المحور الثاني

إشهار الحكم بإدانة المؤسسة البنكية

أتاح المشرع المغربي للمحكمة، بأن تأمر بإشهار الحكم بالإدانة بالوسائل التي حددها في مختلف النصوص القانونية. لما لهذا الإجراء من آثار على السمعة التجارية⁽²⁰⁾ للمؤسسة البنكية. وبعد إدانة المؤسسة البنكية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإشهار الحكم بمختلف الوسائل والطرق المسموح بها قانونا، لما له من آثار على سمعتها، ويتم الإشهار إما عن طريق نشر الحكم أو تعليقه بالأماكن المعدة لهذه الغاية، أو غيرها من وسائل وطرق شهر المقررات والأوراق القضائية.

== من لدن والي بنك المغرب. ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس من مدونة التجارة".

ومن المعلوم أن المشرع حدد الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية في الفصل 1051 من ظهير التزامات والعهود، أي الأسباب التي من شأنها وضع حد لحياة الشركة من قبيل انتهاء مدة الشركة، تحقيق الغرض الاجتماعي أو استحالة أو اتفاق الشركاء، كما أن هناك أسباب خاصة لانقضاء كل شركة، وللإشارة فإن المؤسسات البنكية لها أسباب خاصة لانقضائها ويتم تصفيها بالطريق المحددة قانونا.

(19) حسام عبد المجيد يوسف جادو، المرجع السابق، ص: 530 وما بعدها.

(20) تعتبر السمعة التجارية عنصر من عناصر الأصل التجاري إلى جانب الزبائن، ويقصد به - الأصل التجاري - حسب المادة 79 من مدونة التجارة ما يلي: "الأصل التجاري مالم نقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية".

ويشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبائن وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقمة بالأصل.

- المادة 80 من مدونة التجارة.

الفقرة الأولى: نشر الحكم بإدانة المؤسسة البنكية

تنص المادة 184 من القانون رقم 103.12 والفصل 574.5 من القانون 43.05⁽²¹⁾ على إمكانية نشر الحكم أو المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به الصادر بإدانة المؤسسة البنكية، بأمر من المحكمة.

ونص الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي بيانه: "للمحكمة في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلاً أو بعضاً، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه تبيينها، والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهر واحد".

وقد بين هذا الفصل أعلاه، كيفية النشر ونوعه، وحدد كذلك مصاريف ذلك، ومدته، ويتم- النشر- ذلك في الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القضائية والأحكام والقرارات القضائية، والتي تحددها المحكمة المصدرة للقرار أو الحكم، كما يمكن نشره في الجريدة الرسمية. ويتعين التمييز بين علانية الحكم ونشر الحكم، ويقصد بالأول، النطق بالحكم في جلسة علنية، على اعتبار أن علانية النطق بالحكم هي الأصل، أما الثاني، فيقصد به نشر الحكم بعد النطق به في الجلسة.

وللنشر آثار شديدة على المؤسسة البنكية المدانة، إذ تصيبها في سمعتها التجارية، مما يؤثر ذلك على إضعاف التعامل معها من قبل العملاء والمؤسسات البنكية الأخرى، إذ يؤدي هذا إلى تقليص أصلها التجاري واندثاره أحياناً.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق الحكم بصورة الإعلانات المتواجد بمختلف المحاكم، التي يتم فيها تعليق الأحكام وباقي الأوراق القضائية الأخرى. كما تحدد المحكمة كذلك بعض الأماكن الأخرى لتعليق الحكم بالإدانة الصادر ضد المؤسسة البنكية، وهذا راجع لسلطتها التقديرية.

(21) نص البند الثاني من الفقرة الثانية من الفصل 5-574 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه: "...يمكن أيضاً الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بوحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:

؛...

نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه..."

الأمر الذي يمكن استشفافه من أحكام الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي؛ إذ يتيح التعليق إطلاع العموم على الحكم أو القرار الصادر بإدانة المؤسسة البنكية وهكذا جاء أحكام نص الفصل 48 على ما يلي نصه: للمحكمة في الأحوال التي يحدده القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلاً أو بعضاً، في صحيفة أو صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها، ولكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهر واحداً".

الفقرة الثانية: إذاعة الحكم بإدانة المؤسسة البنكية

جاء مشروع مجموعة القانون الجنائي بمجموعة من المستجدات في هذا الإطار، حيث نصت المادة 36.1 من المشروع المذكور آنفاً، على إذاعة الحكم أو المقرر بالوسائل السمعية البصرية؛ إذ بإمكان المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بإذاعة الحكم أو المقرر المكتسب لقوة الأمر المقضي به⁽²²⁾ ضد المؤسسة البنكية.

ومن هنا يستشف أن إذاعة الحكم أو المقرر، تتم إما عن طريق المذياع، وذلك في النشرات الإخبارية أو في نشرات خاصة، ويمكن كذلك إذاعته -الحكم أو المقرر- وإما عن طريق الوسائل البصرية؛ كالتلفاز؛ ويتم ذلك في نشرات إخبارية خاصة بالإعلانات القضائية، وليس هناك ما يمنع من إذاعته في القنوات الخاصة عبر الانترنت شريطة أن تتم هذه الإذاعة تحت رقابة القضاء. ونجد كذلك المشرع المغربي في الفصل 574.5 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال نص على إمكانية نشر الحكم بجميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه⁽²³⁾، بأمر من المحكمة.

(22) يقصد بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به ذلك الحكم الذي استنفذ جميع طرق الطعن العادية، أو لم يعد قبل الطعن بطبيعته أو فات أجل ممارسة الطعن فيه.

للمزيد عن المقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به وتمييزه عن الحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به. ينظر:

- جودية خليل، المرجع السابق، ص: 216 وما بعدها.

- عبد الواحد العلمي، حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة: 1998، ص: 8 وما بعدها.

- إدوارد غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة غريب، (دون ذكر سنة الطبع ومكانها) ص: 49 وما بعدها.

(23) ينظر: البند الثاني من الفقرة الثانية من الفصل 5-574 من قانون مكافحة غسل الأموال.

غني عن البيان، أن لهذا الإجراء كما هو حال نشر الحكم، آثار على إحجام الجمهور عن التعامل مع المؤسسة البنكية المحكوم ضدها، وانهيار الثقة فيها⁽²⁴⁾، إذ يصل خبر إدانتها إلى عدد من الناس المتعاملين معها خاصة، ويشكل هذا تهديدا فعليا للمؤسسة البنكية؛ بحيث يمس بمكانتها والثقة أمام الجمهور ويؤثر على نشاطها في المستقبل⁽²⁵⁾، وقد يؤدي هذا إلى التعامل مع غيرها من المؤسسات ذات السمعة الطيبة مما سيفقدتها بالتالي أحد العناصر المهمة والمكونة للأصل التجاري ألا وهو عنصري الزبائن والسمعة التجارية.

(24) حسام عبد المجيد يوسف جادو، المرجع السابق، ص: 569.

(25) هند غزيري ساعد، المرجع السابق، ص: 284.